

“Aquí nos gritamos, nos regañamos”: diálogos entre promotores de agroecologías, Veracruz, México

“Aqui a gente grita um com o outro, a gente xinga”: diálogos entre promotores de agroecologias, Veracruz, México

“Here we yell at each other, we scold each other”: dialogues between promoters of agroecologies, Veracruz, Mexico

DOI: 10.34188/bjaerv7n2-018

Submetido: 19/01/2024

Aprovado: 01/03/2024

Amparo Albalat Botana

Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en Centros Regionales por la Universidad Autónoma Chapingo. Investigadora por México-CONAHCYT en El Colegio de Michoacán A.C. La Piedad Michoacán, México

Correo electrónico: amparo_albalat@colmich.edu.mx

RESUMEN

En este documento dialogan seis promotores comunitarios del centro y norte del estado de Veracruz, México (se identifican por su nombre entre paréntesis). Estudiantes de la Especialidad en Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica, los cuales conversan sobre el tema de las evaluaciones participativas y cómo la viven dentro de sus Comunidades de Aprendizaje con el objetivo de transformar o fortalecer sus agri-culturas y con ello sus relaciones. Este ejercicio nació al interior de la materia Investigación Acción Participativa y desde los espacios donde habita y se desarrolla cada estudiante, localidades rurales y rurubanas con sus propias y muy particulares complejidades. Y al exterior, desde la mirada docente que lee y se conmueve con cada ejercicio. Se propone re-pensar desde dónde, cómo, para qué y para quién se evalúa. Así como, qué es lo que convierte una evaluación en prácticas transformativas. Este documento nos invita a escuchar las voces de quien vive su territorio, ofreciéndonos algunas pistas, buscando hacer eco y conectar con otros promotores, docentes, agricultores/as, técnicos/as y académicos/as quienes intentamos construir o deconstruir nuestros propios paradigmas agroecológicos.

Palabras clave: evaluación participative, diálogo, promotores comunitarios, agroecología.

RESUMO

Neste documento falam seis promotores comunitários do centro e norte do estado de Veracruz, México (identificados pelo nome entre parênteses). Alunos da Especialidade em Soberanias Alimentares e Gestão Estratégica de Incidências Locais, que falam sobre o tema das avaliações participativas e como o vivem nas suas Comunidades de Aprendizagem com o objetivo de transformar ou fortalecer a sua agricultura e, assim, as suas relações. Este exercício nasceu no âmbito da investigação-acção participativa e dos espaços onde cada aluno vive e se desenvolve, localidades rurais e rurais com complexidades próprias e muito particulares. E lá fora, na perspectiva docente que lê e se emociona com cada exercício. Propõe-se repensar a partir de onde, como, para quê e para quem é avaliado. Bem como, o que transforma uma avaliação em práticas transformadoras. Este documento convida-nos a ouvir as vozes de quem vive o seu território, oferecendo-nos algumas pistas, procurando fazer eco e conectar-se com outros promotores,

professores, agricultores, técnicos e acadêmicos que tentam construir ou desconstruir os nossos próprios paradigmas agroecológicos.

Palavras-chave: avaliação participativa, diálogo, promotores comunitários, agroecologia.

ABSTRACT

In this document, six communitarian promoters from Center and North Veracruz State, México, that are enrolled in a certification program on Food Sovereignty and Local Impact Governance, have a conversation on participatory assessment (their names are in brackets). The goal was to have a reflection in how they experience this dialog in their *Communities of Learning*, while pursuing the transformation and strengthening of their agricultures and its resulting relationships. This exercise originated in a course on Participatory Action Research performed from the spaces, rural and rural-urban towns where promoters dwell and which have their own particularities and complexities. It also comes from the outside scholar lens that are touched with every piece of the exercise. This reflection put forward a re-thinking on where from, how, what for and for who this evaluation is performed; and what makes an evaluation into a transformative praxis. This document entice us to listen the voices from the territories inhabitants and search for a reply and connection with other promoters, scholars, farmers and technicians who as us, look for constructing or deconstructing our own agroecological paradigms.

Keywords: participatory evaluation, dialogue, community promoters, agroecology.

1 INTRODUCCIÓN

Diálogo entre promotores comunitarios

¿Qué es la evaluación participativa? ¿Cómo la nombramos?

(Martínez): “...esta palabra no existe en el lenguaje comunitario...más que evaluación le llamaremos reconocimiento hacia la dirección a donde se encamina nuestro proceso de Investigación Acción Participativa en el entorno de la disminución gradual del uso de glifosato y de la transición agroecológica...” (Estrada): “...hemos decidido llamarle valoraciones...valorar lo caminado, el impulso realizado de manera voluntaria y reflexiva...cualquier paso dado es ya por sí mismo valorado, agradecido, y de igual manera nos ayudará para seguir caminando”, “es recordar para poder entonces continuar re-pensando el andar, dando cuenta que nada esta dado, todo es construcción-deconstrucción”... (Chores): “Es sentarse a dialogar, platicar los procesos, experiencias o actividades en proceso o realizadas, ya terminadas...es cuestionar lo que iniciamos y los objetivos esperados junto con las metas propuestas”...“es un balance reflexivo abierto para todos los ´participantes”... (Pérez): “Se trata entonces que entre todos analicemos las situaciones dialoguemos y discutamos los obstáculos y dificultades, pero sobre todo buscando soluciones; también que identifiquemos las actividades y las situaciones que nos han ayudado a salir adelante”...(Chores): “La evaluación participativa es interna desde lo que vivimos, hacemos, sentimos y podemos modificar, sin pedir permiso a nadie, es nuestra autonomía la que nos rige...”

(Cabrera): es decir, "...son los mismos interesados de un proceso quienes están en el centro de la evaluación"...(Martínez): es "que ya no vengan de fuera a decirnos qué tenemos que hacer, aquí nosotros nos podemos organizar para sacar el trabajo y salir adelante". Sin olvidar que (Estrada): "tener diferentes miradas sobre un proceso lo nutre y traza nuevas posibilidades para caminar".

¿Cuándo hacemos evaluaciones participativas?

(Cabrera): "Todo el tiempo estamos practicando evaluaciones para cada situación, pero no siempre lo hacemos conscientemente o dedicando el tiempo necesario para analizar y recalcular" ... (Pérez): Así es, "la mayoría del tiempo estamos evaluándonos, entre nosotros, equiparando conocimientos y resultados a través de los años, las pruebas y los errores. A veces es difícil que no se generen ciertas incomodidades al respecto pues no todos estamos dispuestos a escuchar e incluso a voltear a vernos a nosotros mismos para evaluar-nos y reconocer errores". (Gottwald): En mi Comunidad de Aprendizaje hemos evaluado, por ejemplo, la calidad de los alimentos respecto del tratamiento y mejoras del suelo, a nosotros mismos como humanos desde que empezamos la transición agroecológica hasta ahora...(Martínez): "En nuestra Comunidad de Aprendizaje se realizan evaluaciones constantes. Se platica sobre lo que hemos logrado cómo se ha realizado, así como en qué nos hemos equivocado para poder corregirlo" contrario a Cabrera "dentro de nuestra Comunidad de Aprendizaje no se ha podido realizar una evaluación participativa porque no se ha logrado una cohesión del grupo, no se ha podido trabajar en colectivo, ha sido muy difícil ya que no siempre estamos las mismas personas".

¿Cómo hacemos que todos participen?

(Chores): "Se hace un cierre de año para convivir, tenemos un círculo de la palabra abierto para decir si lo que propusiste, lo hiciste y cómo o si no pasó nada por qué. La pandemia y la pos pandemia vino a desconfigurar las formas de convivencia a principio y a fin de año, todo a la distancia cambio la forma de evaluarnos. La comunidad de aprendizaje retoma este año su evaluación después de dos años de no hacerlo. "Ha sido más trabajo para quienes estamos bien de salud, aunque nuestros sentimientos acompañan a los otros, pero no nos rendimos, ya ha llovido y eso nos motiva a seguir en la milpa, ya empiezan los primeros elotes esperamos estén llenos de maíz, y si es molcate ni modo lo ocuparemos para nixtamalizarlo y comer tortillas, esa es nuestra esperanza"... (Estrada):"En la Red hemos desarrollado diferentes valoraciones, hacemos valoraciones anualmente para poder reflexionar sobre las acciones realizadas el año anterior, posibilitando las pautas para la planeación anual. También en cada espacio reflexivo realizamos valoraciones participativas, nos hemos acomodado muy bien en valoraciones con herramientas

metodológicas como: tiro al blanco, diagnóstico corporal, cuestionarios/googleforms... (Martínez): “Cuando se trabaja en grupo, en equipo, aquí nos gritamos, nos regañamos, pero ya vimos que cuando hacemos eso luego, ya nadie quiere opinar o participar y lo que queremos es todo lo contrario, porque somos un grupo)... (Estrada): Aquí “colocamos la pregunta de investigación de manera transversal puesto que es nuestro foco, aunque es un tanto abstracta, nos permite visibilizar las posibilidades y valorar lo que se ha generado dentro de nuestro Plan de Acción Comunitaria”... (Chores)... “Las técnicas participativas de la educación popular me hicieron asumir mi responsabilidad de coordinar, que es algo esencial para poder lograr llegar hasta la evaluación”... (Pérez): “Participamos tanto hombres como mujeres, actores locales, en ocasiones sujetos aliados”)... (Cabrera): “Creo que tiene que haber un interés genuino en resolver una problemática y querer ser parte de la solución para tener una buena participación. Teniendo claro quiénes son los que están involucrados será más fácil que se planee con todas las personas y después poder hacer una evaluación con todas. En mi caso creo que estamos a años luz de poder hacer la evaluación participativa, aunque se puede hacer con unas cuantas personas que han estado participando esporádicamente”... (Gottwald): “Por supuesto que no todos estamos en el mismo canal, al llevar a cabo las prácticas agroecológicas, al entrar en acción ha quedado en evidencia que no todos estamos con los mismos intereses, para algunos su sueño es individual, su participación en la comunidad es casi nula, pero, afortunadamente, los que sí están interesados han cobrado mayor fuerza, resistencia e importancia para realizar este tipo de ejercicios e incluso de evaluaciones.”

(Chores): Nos preguntamos por ejemplo: “...¿qué nos salió muy bien?, ¿qué podemos mejorar?, ¿qué aprendimos? de manera virtual usamos los tableros Jambord y Miro” (Estrada). ¿Cómo va la milpa? ¿Le cayó plaga? ¿Ya abonaste que le pusiste? ¡Creo que esta vez no va haber cosecha por la sequía! ¿Te la dejan los animalitos del monte?...” (Martínez): es decir, “la reflexión el compartir las preocupaciones y propuestas de trabajo comunitario que promuevan el buen vivir y la agroecología” (Gottwald): “Queremos conocer la calidad de alimentos y alimentación, transformación de productos y sus costos con el valor agregado versus productos simples, la personalidad de los integrantes, funcionamiento y participación comunitaria, cómo cada uno hace cuidado del agua del arroyo y el uso en sus parcelas. Los resultados esperados son un cuadro comparativo para demostrar cómo trabajando en equipo se puede hacer mucho más para todos, las vías de mejoramiento de nuestros territorios, proyectos y nosotros mismos como personas, apelando a la tolerancia a la paciencia y al trabajo colaborativo... (Pérez): “Lo que queremos evaluar es como vamos desarrollando el Plan de Acción Comunitario y si hay modificaciones que hacer, así como también evaluar cómo va avanzando la Comunidad de Aprendizaje. Los resultados de la evaluación que esperamos son saber dónde nos encontramos como Comunidad de Aprendizaje y en la transición

agroecológica” ...(Cabrera): Así es “creo que los más rescatable a evaluar es la participación y el Plan de Acción Comunitaria. Tenemos que replantear lo que queremos hacer ya que no se logró mucho avance” ... (Martínez): Buscamos “una propuesta de trabajo comunitario que sensibilice a las personas con respecto a las situaciones de salud, alimentación y el cuidado de las milpas y parcelas, donde se reconozca el patrimonio biocultural y donde se aprecie el valor de la soberanía alimentaria y la disminución del uso del glifosato en los cultivos”.

2 REFLEXIONES FINALES

Seguiremos haciendo:

(Estrada): Colectivizar algunas formas de escritura, no sólo para sistematizar sino para dar más fuerza a la voz de las personas que realizan prácticas agroecológicas y que más personas puedan resonar con ello ...(Martínez): Acercamiento constante a la comunidad, seguimiento al Plan de Acción, círculos de diálogo, consulta, propuestas, acuerdos colectivos, ajustarse a tiempos y dinámicas de actores locales-comunitarios...(Cabrera): Participación de chicos y grandes. Experimento y conexión intercomunidades ha ido funcionando bien...(Pérez): “Capacitándonos e investigando sobre la transformación de productos para darles valor agregado, practicando la agroecología y buscando mercado para los productos haciendo” (Xilohua): “Impulsando la realización de eventos comunitarios y apoyando los enfoques reflexivos en las mismas. Por otro lado, transmitir conocimientos aprendidos con el grupo de jóvenes como futuros promotores de las agroecologías. Además de seguir trabajando con el aliado en intereses comunes que buscan fomentar la transmisión del pasaje histórico de la comunidad y su importancia actual”... (Gottwald): “Promover la comunicación no violenta, que cada quien se sienta libre y que desempeñe el rol que más le agrade dentro de la comunidad de aprendizaje, invitación abierta e integración de personas interesadas en la transición aún fuera de mi propia comunidad, hacer un fondo de ahorro semanal con los miembros de la Comunidad para tener un respaldo para comprar insumos como frascos. Armar despensas para la Comunidad, organizar truequios”

Dejaremos de hacer:

(Estrada): “No dejar pasar tanto tiempo para algunas cosas, por ejemplo: haber hecho el audio de las Cápsulas Girantes y no hacer más cuando tuvo muy buena aceptación. Invitar no sólo a la comisión de arte sino a más personas de la red que quieran ser parte de esta forma de comunicarnos y compartir. Dejar de hacer es dejar pasar tanto tiempo entre las reuniones de las comisiones, antes teníamos un ritmo que ahora por diversas razones hemos pausado o dejado de tener un ritmo más continuo” ... (Martínez): Hacer actividades sin planearlas, porque hay presión y

no se logran buenos resultados ...(Chores):“Nos adelantamos a preparar la tierra, y cuando se sembró ya había zacate estrella y fue allí donde se quemó, aprendimos que hay que tomar en cuenta estos procesos. Otra reflexión importante es que esperar a que esté toda la comunidad de aprendizaje atrasa a los procesos de la milpa. Debemos hacer con los que estemos y si alguien no puede estar ni modo no podemos esperar porque sembrar requiere de momentos específicos” ... (Cabrera): Intentar reunir a la gente, esperarlos, aquí no funcionan las reuniones consecutivas, la comunicación por WhatsApp es de una sola vía por lo general, no se profundiza, buscaré otras maneras... (Pérez). “Lo que no nos ha funcionado en el Plan de Acción ha sido pensar que necesitamos que venga un promotor, cuando en realidad todos lo podemos ser, lo que también no ha funcionado son las responsabilidades que nos asignamos, nos dimos cuenta que todos nos podemos hacer responsables de todo y apoyarnos darnos cuenta cómo funciona todo el Plan de Acción Comunitario... (Xilohua): “Dejar de pretender que somos una comunidad con intereses comunes. Dejaré de insistir con personajes que no comparten el tema del cuidado del patrimonio agua y agriculturas, no convocaré, por el momento, a asambleas generales para tratar temas de recuperación, fortalecimiento de nuestro territorio, ya que no es interés de todos”

Mejoraremos:

(Estrada): “Potenciar las entremesas, recursos humorísticos para visibilizar ciertos temas, como los actuales memes, así como aprovechar las otras formas de comunicación que estamos aprendiendo en la especialidad sobre Comunicación Comunitaria y de este mismo tema hacer audios y/o videos”. Planear con tiempo lo que sigue...no saturar el trabajo voluntario” ... (Martínez): “Nos ajustaremos a tiempos y dinámicas de actores locales-comunitarios, tendré una mayor comunicación con mi Comunidad de Aprendizaje y si hay cambio de planes (por cambios de clima, por actividades imprevistas), avisar a tiempo -si es posible- tener un plan B, tendré paciencia para grabar los videos y las entrevistas, no apresurarnos porque nos estresamos y no sale bien”. (Chores). “Instruimos o formarnos en prácticas agroecológicas llevarlas a la práctica para mejorar los suelos y ser ejemplo con nuestra parcela demostrativa. Darle un seguimiento a la tierra, implementar abonos después y durante las siembras... y “Mejorar la difusión para contagiar a otros... (Cabrera): “Gestionar actividades que duren poco tiempo, sencillas, con objetivos concretos: Agua, ordenamiento territorial, comunidad” (Gottwald): “Seguiremos investigando y aprendiendo más sobre la transformación de los productos y también lo que podemos mejorar son las prácticas agroecológicas así como ampliar el mercado de productos... (Xilohua): “Considerar a otros grupos de la comunidad en general a quienes soliciten saber del tema. Involucrar a las autoridades y a otros personajes que no han logrado ver la importancia de la riqueza del patrimonio biocultural “La distribución del

trabajo, la comunicación, la disciplina y constancia en las actividades, continuaremos con la siembra y la diversificación productiva, así como con el compromiso de capacitarnos en diferentes rubros.

Incorporaremos a nuestro quehacer de promotores:

(Estrada): “Recursos más visuales también será algo por sumar, otra cosa identificada fue que se necesita implementar mayor convocatoria a lxs productores para que tomen los espacios de convivencia. También decíamos de integrar el tema de género dentro de los espacios de reflexión de precios justos, ya que nos parece muy relevante dialogar sobre los espacios de cuidado y como estos no son contabilizados, muchas de las cosas que hacemos como mujeres no se ven reflejadas en el costo y por lo mismo esta invisibilizado y hay que ponerlo al centro”... (Martínez): “Hacer la mayor parte de las actividades en un solo encuentro, antes de grabar en audio y video preguntar si ese material ya existe algunas cosas ya se hicieron y no se va a repetir luego”, registrar lo que se hace en cada reunión para no repetir”... (Chores): “Sumarnos a otros grupos para compartir experiencias de siembra, realizar talleres de prácticas agroecológicas comunitarias entre todos, gestionar un terreno prestado para acopio de basura orgánica de árboles, nos vincularemos con la Agencia Municipal, para hacer un pequeño proyecto (Cabrera). “Actividades sencillas en espacios lúdicos cada 2 meses, continuar con el podcast invitando a pocos vecinos a participar para que se apropien y difundamos información, talleres más personalizados casa por casa o por día un numero chico de grupos (colectivo de teatro de participación), actividades para vincularnos con los socios de 400 arboles a través del juego, actividades con infancias, actividades colectivas con resultados audiovisuales... (Pérez). “Lo que podemos incorporar son prácticas de intercambio de experiencias con otras Comunidades de Aprendizaje relacionadas con nuestro mismo tema...(Xilohua).“Hacer mejoras en el acercamiento a otras actorxs clave que realicen acciones similares y de incidencia local, realizar acciones a nivel interfamiliar, planeación en la participación de actividades propuestas por actores que promueven temas de recuperación de saberes: agroalimentarios, medicinales, agua y lengua”...(Gottwald): “Generar sueldos para pagar jornales para el trabajo rudo”

3 CONCLUSIONES

El diálogo es de Minerva Chores, Ingrid Estrada, Jesús Martínez, Renee Gottwald, Adrián Cabrera, Eleuterio Xilohua y Saúl Pérez ellas y ellos nos invitan no sólo a escucharlos como sujetos practicantes de otras agri-culturas, sino a re-pensar otras palabras y prácticas alrededor del concepto Evaluación Participativa como son: valoración colectiva, retroalimentación grupal, sistematización de la experiencia, reconocimiento del camino o celebración de lo andado.

En este ejercicio emergieron elementos de interseccionalidad relacionados con el género, la etnicidad, el origen social, la identidad, la pertenencia y la situacionalidad, entre otros, sin embargo, se apunta hacia una convergencia de intereses para el cuidado de la vida y el fortalecimiento de las relaciones, lo que demanda repensar en los procesos pedagógicos críticos y de educación popular, repensando las formas de dialogar, trascendiendo la evaluación y la participación como hasta ahora las conocemos. Es preciso pasar de la dialogicidad a la construcción de un terreno epistemológico no solo plural sino diverso que permita ensayar otro tipo de conceptos y por lo tanto de acciones.

El ejercicio de reflexión y conversación en torno al concepto evaluación participativa se realizó del 6 al 26 de junio del año 2023 en el marco del proyecto educativo PIES AGILES. Generación 2022-2023. Nodo territorial Veracruz, México.